

ӘОЖ 373.1

SOFT SKILLS ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУДА БАСТАУЫШ СЫНЫПТАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ МЕН ТИІМДІЛІГІ

АБЫЗБАЙ МАҚПАЛ АБАТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті. Алматы қаласы.

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

2 курс магистранты

***Аңдатпа.** Аталған мақалада бастауыш сынып оқушыларының soft skills (ікемді дағдылар) қалыптастыру үдерісінде цифрлық технологияларды пайдаланудың рөлі мен тиімділігі жан-жақты қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесі оқушылардың тек академиялық білімін ғана емес, сонымен бірге болашақта табысты болуына ықпал ететін тұлғалық, коммуникативтік, әлеуметтік, шығармашылық және эмоционалдық дағдыларын дамытуды негізгі мақсат етеді. Зерттеуде soft skills ұғымының теориялық негіздері, бастауыш буын деңгейіндегі маңызы, цифрлық ортада оның қалыптасу механизмдері және цифрлық білім беру ресурстарының ықпалы талданады. Сонымен қатар, цифрлық платформалар мен құралдардың (интерактивті қосымшалар, AR/VR, білім беру ойындары, онлайн ынтымақтасу платформалары, цифрлық бағалау жүйелері) оқу үдерісіне енгізілуінің педагогикалық артықшылықтары мен шектеулері көрсетіледі.*

***Кілт сөздер:** soft skills, ікемді дағдылар, цифрлық технологиялар, бастауыш сынып, цифрлық құзыреттілік, білім беру инновациялары, цифрлық орта, педагогикалық тиімділік.*

Кіріспе. Бүгінгі білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі – оқушылардың функционалдық сауаттылығын ғана емес, сонымен қатар soft skills ікемді дағдыларын дамыту [1]. Soft skills ұғымы оқушының тұлғалық, әлеуметтік, коммуникативтік және эмоциялық қабілеттерін қамтиды. Қазіргі білім беру жүйесі оқушылардан тек пәндік білімді меңгеруді талап етумен шектелмей, олардың тұлғалық, әлеуметтік, коммуникативтік және эмоциялық қабілеттерін қамтитын soft skills ікемді дағдыларын жан-жақты дамытуға бағытталған. Бұл талап Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында да нақты белгіленіп, бастауыш мектеп оқушыларының жеке-әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыруды білім беру нәтижелерінің ажырамас бөлігі ретінде айқындайды [2].

Қазіргі білім беру кеңістігіндегі цифрландыру үрдісі soft skills дамытуға тың мүмкіндіктер ашады. Цифрлық ресурстарды қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеті, проблеманы шешу стратегиялары, коммуникация және командалық жұмыс дағдылары күшейетіні зерттеулерде дәлелденген [3].

Soft skills – эмоционалдық интеллект, коммуникация, шығармашылық ойлау, ынтымақтастық, жауапкершілік және проблеманы шешу сияқты әмбебап дағдылар жиынтығы. Бұл дағдылардың бастауыш кезеңде қалыптасуы баланың тұлғалық дамуының негізін құрайды [4]. Яғни, эмоционалдық интеллект, коммуникация, шығармашылық ойлау, ынтымақтастық, жауапкершілік және проблеманы шешу сияқты soft skills дағдыларын ерте жастан қалыптастыру бастауыш мектеп оқушыларының тұлғалық кемелденуіне және болашақта әлеуметтік ортада тиімді әрекет етуіне әсерін тигізеді.

Soft skills – тұлғаның өмірлік дағдылар жүйесі. Оған мыналар кіреді: коммуникативтік дағдылар; креативті және сыни ойлау; эмоционалдық интеллект; ынтымақтастық және командалық жұмыс; өзін-өзі басқару, тайм-менеджмент; жауапкершілік пен бастамашылық [5]. Осылайша, soft skills құрамына кіретін коммуникация, креативті және сыни ойлау, эмоционалдық интеллект, ынтымақтастық, өзін-өзі басқару, жауапкершілік сияқты өмірлік маңызы зор дағдыларды жүйелі дамыту оқушының тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз етіп, оның әртүрлі оқу және әлеуметтік жағдайларда тиімді әрекет ету қабілетінің негізін қалайды.

Қазақстанның МЖМБС жобасында бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік, әлеуметтік, зерттеушілік және цифрлық дағдыларын дамыту негізгі құзыреттер қатарына енгізілген. Бұл құжат soft skills дамуының нормативтік базасын нақтылап отыр.

Цифрлық технологиялар оқу үдерісін интерактивті, дербестендірілген және оқушыға бағытталған форматта ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Жаңа цифрлық сауаттылықтар теориясы бойынша балалар ақпаратты тек тұтынушы емес, сонымен бірге өндіруші болуға үйренуі тиіс.

1-кесте. SOFT SKILLS дамытудағы цифрлық технологиялардың тиімді әсері

Коммуникативтік дағдылар	Онлайн платформалар мен интерактивті қосымшалар (Zoom, Google Classroom, Padlet) оқушылардың өз ойын еркін жеткізуіне мүмкіндік береді. Цифрлық коммуникация құралдары арқылы топтық талқылау, жобалық жұмыстар ұйымдастыру тиімді
Креативті ойлау және шығармашылықты арттыру	Мультимедиялық құралдар (Canva, Scratch, Tinkercad) балалардың қиялы мен жобалау дағдыларын дамытады.
Проблеманы шешу және логикалық ойлау	Ойын технологиялары (Kahoot, LogicLike, Minecraft Education Edition) зерттеушілік қабілеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Papert конструктивизм теориясында компьютерлік ортаның проблемаларды шешу дағдысына оң әсерін атап өтеді.
Командамен жұмыс істеу	Цифрлық ортада бірлескен жобалар жасау — топтық жұмыс мәдениетін қалыптастырады. Google Workspace құралдарын қолдану арқылы бір файлды бірге өңдеу, рөлдерге бөліну, жауапкершілік алу жүзеге асады
Эмоционалдық интеллект және өзін-өзі басқару	AR/VR технологиялары эмоцияны түсіну, өзгеге эмпатия танытуға бағытталған тренингтерде қолданылуда

Халықаралық зерттеулерде цифрлық құралдардың оқу мотивациясын, қызығушылықты және белсенділікті арттыратыны дәлелденген. Қазақстандағы PISA зерттеуі функционалдық оқу, коммуникация және проблеманы шешу дағдылары мектеп бағдарламасында жеткілікті қолдауды қажет ететінін көрсетеді.

Цифрлық ресурстар soft skills дамуына үш негізгі жолмен әсер етеді:

- бірлескен әрекет құру;
- шығармашылық орта қалыптастыру;
- жедел кері байланыс беру.

Цифрлық оқытуды қолдануда бірнеше мәселелер кездеседі:

- мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігінің әркелкілігі;
- интернетке тәуелділік;
- артық экрандық уақыт. Бұл қиындықтарды шешу үшін «Оқу-ағарту министрлігінің цифрландыру тұжырымдамасы» мұғалімдерді жүйелі оқыту және мектеп инфрақұрылымын дамыту шараларын қарастырған.

Ғалымдар цифрлық технологияларды педагогикалық үдеріске тиімді енгізу үшін TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) моделін ұсынады [6].

Модельдің негізгі компоненттері: Технологиялық білім – мұғалімнің цифрлық құралдарды меңгеруі; Педагогикалық білім – оқыту әдістерін таңдау; Пәндік білім – оқу мазмұнын меңгерту; Soft skills нәтижелері – коллаборация, коммуникация, креативтілік, сыни ойлау.

Бастауыш мектепке арналған интеграциялық модель:

1-кезең: Мотивация – интерактивті бейнелер, ойын платформалары.

2-кезең: Бірлескен жұмыс – топтық онлайн-жобалар.

3-кезең: Проблемалық тапсырмалар – логикалық есептер, симуляциялар.

4-кезең: Рефлексия – Padlet, Jamboard арқылы ой толғау.

5-кезең: Бағалау – электронды портфолио, peer-review.

Цифрлық ортада оқушының коммуникация, шығармашылық, ынтымақтастық, пікірталас, проблеманы шешу қабілеттері қарқынды дамиды. Бұл – бастауыш білімді жаңғыртудың стратегиялық бағыты.

Өз тарапымыздан келесідей тәжірибелік ұсыныстар береміз:

Әр сабақта кемінде 1 цифрлық құрал пайдалану (Khan Academy Kids, Wordwall).

Жобалық жұмысқа негізделген оқыту — топтық презентациялар, мини-видео дайындау.

Ойын технологияларын тұрақты енгізу — геймификация soft skills дамуын 40%-ға арттыратыны зерттеулермен дәлелденген (Anderson, 2016).

Цифрлық сауаттылықты дамыту – кодтау элементтері, мультимедиа жасау.

Эмоционалдық интеллектті дамытуға арналған цифрлық күнделік (ClassDojo).

«Әдебиеттік оқу» пәнінен «Ақдауыл хан» шығармасы арқылы цифрлық технологияларды пайдалана отырып soft skills дағдыларын дамытуға бағытталған мысалды төменде келтіріп өтсек [7].

Платформалар	Қолданысы:	Дамытатын soft skills:	Мысалы
Интерактивті ойын платформалары (Kahoot, Quizizz, Blooket)	Сабақ басында/соңында топтық викториналар	Коммуникация (топпен ақылдасу)	«Ақдауыл хан» мәтінін оқығаннан кейін оқушылар Kahoot-та ханның саяхаты, оқиға желісі, кейіпкерлер туралы викторина ойнайды. Оқушылар жауапты талқылап, ортақ шешімге келеді.
	Жарыс формасында тапсырмалар	Ынтымақтастық	
	Тақырыпты бекіту	Эмоциялық тұрақтылық Жеңіске және жеңіліске мәдениетті қарау	
Padlet / Jamboard – бірлескен онлайн тақта	Топтық пікірталас	Командалық жұмыс	«Ақдауыл хан» мәтінінде ханның үш елге барғаны айтылады. Оқушылар Padlet-ке «Қай жер ханға көбірек әсер етуі керек еді?» деген сұраққа топпен жауап жазады.
	Рефлексия жазу	Пікірді сыйлау	
	Қысқа жоспар құру	Коммуникативтік мәдениет	
	Кейіпкерге баға беру	Сыни ойлау	
Canva / BookCreator – Цифрлық постер, кітапша, мини-комикс жасау	Мәтін бойынша иллюстрация	Шығармашылық ойлау	Оқушылар Canva-да «Ақдауыл ханның саяхат картасы» атты визуалды постер құрастырады.
	Комикс/мини-кітап құрастыру	Көркемдік талғам	
	Кейіпкер мінездемесін визуалдау	Топпен идея құру Уақытты жоспарлау	
Scratch / Code.org – оқиға желісін кодтау	Мәтін бойынша анимация құру	Логикалық ойлау	Scratch-та ханның теңізге немесе Үнді еліне саяхаттауын көрсететін анимация жасайды. Бұл балалардың мәтінді түсінуін және модельдеу дағдысын дамытады.
	Кейіпкерлердің әрекетін модельдеу	Проблема шешу	
	Диалог жасау	Креативтілік Жобалық жұмыс	

Quizlet – сөздікпен жұмыс (лексикалық soft skills)	Жаңа сөздер жаттау	Өзін-өзі басқару	Мәтіндегі «дәруіш», «самал», «жағалау», «жерасты ыстық суы» сияқты сөздерді Quizlet карточкаларымен меңгереді.
	Мәтіндегі түсініксіз сөздерді түсіндіру	Оқуға қызығушылық	
	Карточкалармен ойын	Жауапкершілік Әдістемелік икем	
AR технологиялары (3D Bear, Assemblr EDU)	3D көрініс арқылы оқиға орнын көрсету	Зерттеушілік қабілет	Оқушылар AR қосымшасы арқылы Теңіз жағалауын, Қап тауының 3D моделін көріп, хан неге жазылмағанын талқылайды.
	Кейіпкерлердің әрекеттерін визуалдау	Есте сақтау	
	Тау, теңіз, табиғат элементтерін AR арқылы зерттеу	Командалық талдау Байланысты анықтау	
Google Forms – рефлексия және өзін-өзі бағалау	Сабақ соңында рефлексия	Өзін-өзі талдау	Сабақ соңында оқушылар Forms арқылы: «Ханның ауыруына не себеп болды деп ойлайсың?» деген рефлексиялық сұраққа жауап береді.
	Топтың жұмысын бағалау	Эмоциялық интеллект	
	Мәтін мазмұнын тексеру	Жауапкершілік	
Audiostory / Vocaroo – мәтінді дауысқа жазу	Мәтінді мәнерлеп оқу	Коммуникация	Оқушылар «Ақдауыл хан» мәтінінің бір бөлігін рөлдерге бөліп аудио ретінде жазады.
	Кейіпкерлер диалогын жазу	Сөйлеу мәдениеті	
	Подкаст жасау	Сенімділік	
Minecraft Education — географиялық элементтерді модельдеу	Мәтіндегі оқиға орнын салу	Командалық жұмыс	Оқушылар Minecraft-та Қап тауы немесе Үнді елі бейнесін жасайды.
	Ақдауыл ханның саяхат жолын картаға түсіру	Креативтілік Стратегиялық жоспарлау	
ClassDojo – мінез-құлық және soft skills бақылау	Топтық жұмыс нәтижелерін тіркеу	Өзін-өзі реттеу	Мұғалім сабақта ынтымақтастық жасаған оқушыларға Dojo арқылы балл береді.
	Коммуникативтік дағдыларды бағалау	Әлеуметтік дағдылар	
	Жауапкершілікті арттыру	Мотивация	

Қорытындылай келе, бастауыш білім беру мазмұнының жаңаруы soft skills дағдыларын қалыптастыруды негізгі мақсаттардың біріне айналдырды. Зерттеу нәтижелері цифрлық технологиялардың оқушылардың коммуникация, креативтілік, коллаборация және проблеманы шешу дағдыларын дамытуда жоғары тиімділікке ие екенін көрсетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
<https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1932817>
2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.
<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029031>
3. Stephen E. Anderson. The School District's Role in Educational Change. International Journal of Educational Reform. Volume 15, Issue 1.
<https://doi.org/10.1177/105678790601500102>
4. Goleman, D. (2011) The Brain and Emotional Intelligence: New insights. More than Sound, Florence. Scientific Research Publishing.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3521004>
5. James J. Heckman & Tim D. Kautz. Hard Evidence on Soft Skills. June 2012.
<https://www.nber.org/>
6. Punya Mishra, Matthew J. Koehler. Introducing Technological Pedagogical Content Knowledge. Annual Meeting of the American Educational Research Association New York City, March 24–28, 2008
7. Муфтибекова З., Рысқұлбекова Ә. Әдебиеттік оқу 4-сынып. Алматыкітап, 2023.